

Harmonisatie van de financiële verslaggeving

Specifiek gericht op de Europese Gemeenschap

Dr. L.G. van der Tas

1 Inleiding

Het bestaan van internationale verschillen in financiële verslaggeving is zo oud als de financiële verslaggeving zelf. Met de toenemende internationalisering van de economie (handel, dienstverlening en ook het kapitaalverkeer) namen de daardoor veroorzaakte problemen toe en ontstond de wens tot een harmonisatie van de voorschriften voor en de praktijk van de financiële verslaggeving. Verschillende organisaties, zoals de Europese Gemeenschap, het International Accounting Standards Committee, de OESO en de Verenigde Naties zijn aan dit probleem aandacht gaan besteden. In het promotieonderzoek (Van der Tas, 1992), waarvan dit een samenvatting is, wordt getracht aan te geven op welke wijze de effectiviteit van de inspanningen van een dergelijke harmoniserend orgaan kan worden geëvalueerd, waarbij de aandacht met name uitgaat naar de inspanningen van de EG. Alvorens daarop een antwoord kan worden gegeven, moet eerst worden nagegaan wat harmonisatie is, welke gradaties in de mate van harmonie kunnen worden onderscheiden, welke consequenties de EG-doelstellingen hebben voor de door haar na te streven mate van harmonie en hoe de mate van harmonie kan worden gemeten. Dit maakt het mogelijk de veranderingen in de mate van harmonie te relateren aan de inspanningen van de EG. Achtereenvolgens zullen wij op deze vragen ingaan.

2 Wat is harmonisatie van de financiële verslaggeving?

Om na te gaan wat harmonisatie in het kader van de

financiële verslaggeving is, moet allereerst duidelijk worden gemaakt wat onder financiële verslaggeving wordt verstaan en wat geharmoniseerd kan worden. Financiële verslaggeving is hier gedefinieerd als een weergave in een financieel verslag van die transacties en gebeurtenissen die van invloed zijn op het vermogen, de financiële positie en het resultaat van een onderneming met het doel derden (gebruikers van het financiële verslag) daarover te informeren. Deze weergave houdt in het verschaffen van gegevens in de vorm van een balans, een winst- en verliesrekening, een toelichting daarop alsmede daaraan gerelateerde overzichten die men soms ook tot het financiële verslag rekent. Het beleid van de ondernemingsleiding inzake de wijze waarop de gebeurtenissen en transacties worden weergegeven wordt aangeduid als de 'measurement policy'. Het beleid van de ondernemingsleiding ten aanzien van de omvang en mate van detaillering van de gegevens verstrekt in het financiële verslag wordt aangeduid als de 'disclosure policy'. Gezamenlijk vormen zij het jaarrekeningbeleid (accounting policy).

Het jaarrekeningbeleid kan van onderneming tot onderneming aanzienlijk verschillen vanwege het grote aantal beschikbare alternatieven. Dit zou geen probleem opleveren indien de lezers van financiële verslagen slechts één financieel verslag zouden lezen. Echter, de lezers willen financiële verslagen

Dr. L.G. van der Tas studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (doctoraal Bedrijfseconomie in 1985). Aan dezelfde universiteit behaalde hij het accountants-examen (1988) en zijn doctoraat (1992). Sinds 1991 is hij door Moret Ernst & Young gedetacheerd bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Hij is tevens lid van de vakgroep Kosten- en Winstbepalingsvraagstukken van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

vergelijken, bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen omtrent de allocatie van schaarse middelen (zoals kapitaal en arbeid) aan ondernemingen. Als het jaarrekeningbeleid van onderneming tot onderneming verschilt, verminderen de mogelijkheden tot een zinvolle vergelijking. Bovendien is ten minste enige minimum informatie noodzakelijk om een financieel verslag begrijpelijk en bruikbaar te maken. Dus enige afstemming tussen financiële verslagen is om verschillende redenen noodzakelijk. De afstemming van de 'measurement policies' van ondernemingen wordt aangeduid met 'measurement' harmonisatie, de afstemming van de 'disclosure policies' met 'disclosure' harmonisatie. 'Measurement' en 'disclosure' zijn twee afzonderlijke voorwerpen van harmonisatie.

Deze harmonisatie kan worden bevorderd door het opstellen van standaarden. Een standaard is elke op meer dan één onderneming van toepassing zijnde regel met betrekking tot de in het financieel verslag te hanteren 'measurement policy' en 'disclosure policy', ongeacht welke organisatie de standaard opstelt en ongeacht de mate van afdwingbaarheid van de standaard. Deze standaarden zijn echter zelf ook voorwerp van harmonisatie. Zij kunnen van land tot land verschillen en zelfs tegenstrijdig zijn hetgeen problemen kan opleveren voor ondernemingen met financiële verslaggevingsverplichtingen in meer dan één land (zie 4). Dus enige afstemming tussen standaarden is noodzakelijk, niet alleen om de harmonisatie van de financiële verslagen zelf te bevorderen, maar tevens als doel op zich. De afstemming van nationale standaarden wordt aangeduid met formele harmonisatie, de coördinatie van financiële verslagen wordt aangeduid met materiële harmonisatie. Beide zijn voorwerp van harmonisatie. Gecombineerd met het onderscheid tussen 'measurement' en 'disclosure' resulteren vier domeinen van harmonisatie.

3 Gradaties in de mate van harmonie

Harmonisatie is feitelijk een toename van de mate van harmonie. Om een uitspraak te kunnen doen omtrent de vraag welke gradaties in de mate van harmonie feitelijk aanwezig dan wel wenselijk zijn, moeten allereerst de verschillende gradaties worden

geïnventariseerd. Dit gebeurt voor elk van de domeinen van harmonisatie afzonderlijk.

Materiële measurement harmonie

Ten aanzien van de mate van harmonie van de in de financiële verslagen toegepaste methoden van waardering, resultaatbepaling, consolidatie en presentatie kan een groot aantal gradaties worden onderscheiden. Deze kunnen enerzijds worden ontleend aan de in de literatuur onderkende gradaties, maar anderzijds ook worden gededuceerd uit de mogelijke oorzaken voor verschillen in deze methoden. Wij zullen de verschillende gradaties, beginnende met de meest vergaande mate van harmonie bespreken:

- A Geen verschillen tussen de toegepaste methoden. Deze mate van harmonie wordt door Simmons (1967, pp. 691-692) aangeduid als een situatie waarin 'comparability' bestaat en door AlHashim (1982, p. 5) als 'absolute uniformity'. Ook Merino en Coe (1978, p. 62) en Wolk, Francis en Tearney (1989, pp. 236-246) onderscheiden deze mate van harmonie die zij de 'strong form of uniformity', respectievelijk 'rigid uniformity' noemen. Deze mate van harmonie kan worden omschreven als een situatie waarin dezelfde methode voor de verwerking van gelijksoortige transacties wordt gehanteerd, zelfs indien de omstandigheden verschillend zijn.
- B Slechts verschillen ingeval van verschillen in omstandigheden. AlHashim en Garner (1973, pp. 70-71) noemen deze mate van harmonie 'uniformity', Merino en Coe (1978, p. 63) noemen het de 'moderate-weak form of uniformity', AlHashim (1982, p. 4) het 'circumstantial uniformity model', Powell (1965, p. 680) een vorm van uniformiteit en Wolk, Francis en Tearney (1989, p. 236) 'finite uniformity'. De essentie van deze mate van harmonie is dat verschillen in toegepaste methoden zijn gerelateerd aan verschillen in omstandigheden.
- C Slechts de basisprincipes zijn gelijk. Deze mate van harmonie wordt onderscheiden door Powell (1965, p. 682), Kraayenhof (1960) en Mautz (1972, p. 14). Bij deze mate van harmonie komt het er slechts op aan dat iedereen dezelfde basisprincipes hanteert, maar verder vrij is in de interpretatie en toepassing daarvan.

- D Verschillen mogen zijn veroorzaakt zowel door verschillen in basisprincipes als in omstandigheden. Deze mate van harmonie wordt onderscheiden door AlHashim (1982, p. 5) en Stamp (1971, p. 461).
- E Afwezigheid van enige afstemming.

Materiële disclosure harmonie

Het betreft hier de harmonisatie van de mate waarin en de detaillering waarmee gegevens worden verstrekt in de financiële verslagen. Het is niet zinvol als optimale mate van harmonie te beschouwen de situatie waarin alle ondernemingen evenveel gegevens verschaffen. Immers, in dat geval zou de mate van harmonie afnemen zodra één van de ondernemingen iets meer gegevens verstrekt dan de andere. Beter is het naar onze mening dan ook de mate van harmonie te beschouwen van uit het gezichtspunt van de gebruiker. Voor de lezer gaat het er om dat bepaalde minimuminformatie in elk verslag aanwezig is, zodat deze analyseerbaar en vergelijkbaar zijn. Dit als uitgangspunt nemende kunnen de volgende gradaties in de mate van harmonie worden onderscheiden:

- A Alle ondernemingen verschaffen deze minimumgegevens. Indien de mate harmonie wordt bepaald per gegeven, betekent deze gradatie dat indien dit gegeven tot de minimumgegevens behoort, het door alle ondernemingen wordt verstrekt en indien het niet tot de minimumgegevens behoort het niet relevant is in welke mate het wordt verschaft. Indien alle gegevens tegelijkertijd in de beschouwing worden betrokken, betekent deze mate van harmonie dat de daarin tot de minimumgegevens behorende gegevens door alle ondernemingen worden verstrekt.
- B Een gedeelte van de ondernemingen verschaft deze minimumgegevens
- C Geen van de ondernemingen verschaft deze minimumgegevens

Formele measurement harmonie

Formele measurement harmonisatie kan enerzijds worden gezien als instrument om materiële measurement harmonisatie te bewerkstelligen. Anderzijds kan formele measurement ook als zelfstandig domein van harmonisatie worden gezien, hetgeen

met name voor de opstellers van financiële verslagen van belang is. In het eerste geval zijn de gradaties in de mate van harmonie gelijk aan de vorenstaand onderscheiden gradaties in de mate van materiële measurement harmonie, met dien verstande dat in plaats van de financiële verslagen telkens moet worden gelezen de standaarden met betrekking tot financiële verslaggeving. In het tweede geval kunnen de volgende gradaties in de mate van harmonie worden onderscheiden:

- A Identiteit van de voorschriften, zonder opties. De hoogste mate van harmonie is die waarbij de nationale voorschriften identiek zijn. Dat wil zeggen dat gelijksoortige transacties onder dezelfde omstandigheden op dezelfde wijze moeten worden verwerkt volgens alle nationale voorschriften, zonder dat deze de ondernemingen keuzemogelijkheden bieden.
- B Identiteit van de voorschriften, met opties. Ook bij deze mate van harmonie zijn de nationale voorschriften identiek, maar bevatten (alle dezelfde) opties.
- C Eenzijdige gelijkwaardigheid. Alle methoden die in het ene land zijn toegelaten, zijn eveneens toegelaten in het andere land, maar het omgekeerde is niet waar.
- D Niet conflicterende standaarden. Deze mate van harmonie wordt door Cook (1983, p. 101) onderscheiden. In deze situatie verschillen de nationale voorschriften, maar is het mogelijk om door toepassing van één methode te voldoen aan alle voorschriften.
- E Conflicterende voorschriften. Bij deze mate van harmonie is het niet mogelijk voor ondernemingen om door middel van de toepassing van één methode te voldoen aan alle nationale standaarden.

Formele disclosure harmonie

Wij hebben hiervoor geconcludeerd dat de gebruiker van financiële verslagen onder meer belang heeft in elk verslag bepaalde minimumgegevens te vinden die hij nodig heeft voor het analyseren en vergelijken van verslagen. Dit betekent dus dat van uit zijn optiek een gradatie in de mate van formele disclosure harmonie is de situatie waarin de nationale voorschriften voor financiële verslaggeving zodanig zijn dat in elk land ten minste deze minimumgege-

vens moeten worden verstrekt. Vanuit de optiek van de opstellers van financiële verslagen kan het van belang zijn dat de voorschriften in de verschillende landen niet zodanig uiteenlopen dat er in het ene land aanzienlijk meer gegevens worden verlangd dan in het andere land (zie 4).

Een andere mate van harmonie is dus de situatie waarin de voorschriften in de verschillende landen gelijkwaardig zijn. Gelijkwaardigheid wordt daarbij geacht aanwezig te zijn indien de verschillen niet zodanig groot zijn dat zij de besluitvorming omtrent het land van vestiging, de verplaatsing van de zetel en het land waarin een dochtermaatschappij wordt opgericht beïnvloeden en evenmin zodanig groot dat ondernemingen in een land met verdergaande eisen in een nadeliger concurrentiepositie verkeren dan ondernemingen in andere landen.

Gelijkwaardigheid kan bestaan zonder dat in alle landen de verstrekking van de minimumgegevens verplicht is. Omgekeerd kan de situatie bestaan dat er geen sprake is van gelijkwaardige voorschriften, maar dat wel alle nationale voorschriften de verstrekking van de minimumgegevens verlangen. Het is moeilijk te zeggen welke van de twee gradaties in de mate van harmonie de hoogste is zonder daarbij impliciet het belang van de gebruikers en de opstellers te wegen. Wij zullen deze beide gradaties dan ook als gelijkwaardig beschouwen. Indien wij alle gegevens tegelijkertijd in de beschouwing betrekken ontstaan dan de volgende gradaties in de mate van harmonie:

- A Identiteit boven het minimum. De nationale voorschriften vereisen alle dezelfde gegevensverstrekking en daaronder zijn alle minimumgegevens.
- B Gelijkwaardigheid boven het minimum. De nationale voorschriften vereisen gelijkwaardige gegevensverstrekking en de voorschriften in elk land vereist de verstrekking van de minimumgegevens.
- C1 Belangrijke verschillen boven het minimum. De nationale voorschriften verschillen in belangrijke mate, maar verlangen alle de verstrekking van de minimumgegevens.
- C2 Identiteit beneden het minimum. De nationale voorschriften zijn identiek, maar verlangen niet alle de verstrekking van de minimumgegevens.
- C3 Gelijkwaardigheid beneden het minimum. De na-

tionale voorschriften zijn gelijkwaardig, maar verlangen niet alle de verstrekking van de minimumgegevens.

- D Belangrijke verschillen beneden het minimum. De nationale voorschriften verschillen in belangrijke mate en bevatten bovendien niet allemaal de verplichting tot de verstrekking van alle minimumgegevens.

4 EG-harmonisatiedoelstellingen

Welke mate van harmonie is noodzakelijk om de doelstellingen van de EG te bereiken? Daartoe zullen wij de doelstellingen van de EG overlopen en daarbij de implicaties voor de na te streven mate van harmonie in de verschillende domeinen van harmonisatie nagaan. De doelstellingen van de EG zijn verwoord in het oprichtingsverdrag, ook wel Verdrag van Rome genoemd, uit 1957. De voor dit onderzoek relevante doelstellingen kunnen worden gevonden in het eerste deel, met name de artikelen 2 en 3, alsmede de Titels I en III van het tweede deel van het Verdrag. De EG stelt zich zelf ten doel de afschaffing tussen Lid-Staten van de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen bij in- en uitvoer van goederen alsmede van alle overige maatregelen van gelijke werking (artikel 3 sub a). Voor zover voor leveranciers en afnemers bij hun beslissingen de jaarrekening een rol speelt om bijvoorbeeld liquiditeit, solvabiliteit en continuïteit te beoordelen betekent deze doelstelling dat financiële verslagen in zoverre moeten worden geharmoniseerd dat afnemers en cliënten in staat zijn het financiële verslag te begrijpen en te analyseren. Financiële verslagen moeten dus vergelijkbaar (*materiële measurement harmonie*) zijn en bepaalde minimuminformatie bevatten (*materiële disclosure harmonie*). Daarnaast speelt echter een tweede factor een rol. Verschillen in financiële verslaggevingsvoorschriften kunnen van invloed zijn op koop- en verkoopbeslissingen. Internationale verschillen in financiële verslaggevingsvoorschriften kunnen dus van invloed zijn op het land waarin en van waaruit gekocht en verkocht wordt, hetgeen strijdig zou zijn met een vrij goederenverkeer. Ter illustratie wordt het voorbeeld van de verwerking van goodwill genomen. In de USA moet consolidatiegoodwill worden geactiveerd en afgeschreven over maximaal 40 jaar. In het Verenigd Ko-

ninkrijk wordt (nog) de voorkeur gegeven aan het afboeken van de goodwill op het eigen vermogen, zonder dat daardoor het resultaat wordt verminderd. 'In North America, the UK treatment is regarded as giving UK predators an unfair advantage over local companies' (Stronge, 1988, p. 23). Choi en Lee (1992) toonden aan dat er inderdaad een positieve relatie bestaat tussen een 'favorable accounting treatment' en de hoogte van de geboden 'merger premium' (Britse ondernemingen bieden gemiddeld meer voor dezelfde Amerikaanse onderneming dan hun Amerikaanse concurrenten in de overnamestrijd). Een en ander maakt duidelijk dat de financiële verslaggevingsvoorschriften gelijkwaardig moeten zijn waar het handelsgevoelige onderwerpen betreft (*formele harmonisatie, zowel measurement als disclosure*).

De tweede voor dit onderzoek relevante doelstelling is de verwijdering tussen Lid-Statens van hinderpalen voor het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal (artikel 3 sub c). Het vrije verkeer van personen houdt onder meer in het vrije verkeer van werknemers en het recht van vestiging van ondernemingen. Voor het vrije verkeer van diensten en van werknemers geldt mutatis mutandis hetzelfde als vorenstaand uiteengezet voor het vrije verkeer van goederen.

Het streven naar een recht van vestiging van ondernemingen verdient nadere bestudering omdat het met name deze doelstelling is die de basis vormt voor de door de EG opgestelde richtlijnen op het terrein van het vennootschapsrecht, inclusief jaarrekeningrecht. Indien ondernemingen het recht hebben zich vrij te bewegen door de hele Gemeenschap, betekent dit eveneens dat zij vrij zijn nevenvestigingen in andere Lid-Statens op te richten. Deze nevenvestigingen worden opgericht naar het recht van de staat waarin de vennootschap is gevestigd, omdat het daarvan een integraal bestanddeel uitmaakt. De Lid-Statens waren bereid deze nevenvestigingen, en dus het recht van een andere Lid-Staat te erkennen, op voorwaarde dat in de nationale wetten van elke Lid-Staat zekere minimumwaarborgen werden opgenomen voor diegenen die met deze vennootschappen (inclusief nevenvestigingen) in contact treden. Op deze wijze zou zeker worden gesteld dat diegenen die handel drijven met, in dienst

zijn van of participeren in de vennootschappen en nevenvestigingen ervan uit kunnen gaan dat hun belangen in zekere mate zijn gewaarborgd. Een van de minimale waarborgen is de publikatie van financiële informatie in de vorm van een jaarrekening. Indien een vennootschap (en dus ook haar nevenvestigingen in de andere Lid-Staat) beperkt aansprakelijk is, hebben derden slechts verhaalsrecht op het in de vennootschap aanwezige vermogen. Er is niemand onbeperkt aansprakelijk. Om te zien in welke mate de belangen gewaarborgd zijn, is het dus nodig te weten hoe de financiële positie van deze beperkt aansprakelijke vennootschap is. Op deze wijze werd beperkte aansprakelijkheid gekoppeld aan een publikatieplicht van de jaarrekening. De consequenties voor de na te streven mate van harmonie is dat bepaalde minimuminformatie in elke jaarrekening aanwezig moet zijn (*materiële disclosure harmonie*), die begrijpelijk moet zijn. Een recht van vestiging van ondernemingen houdt echter meer in. Van uit het gezichtspunt van de ondernemingen wordt een dergelijk recht van vestiging gefrustreerd indien de voorschriften in de Lid-Statens dermate van elkaar afwijken dat er wellicht formeel wel sprake is van een recht zich in een andere Lid-Staat te vestigen, dat echter de strenge voorschriften in dat land de ondernemingen daarvan weerhouden. Met andere woorden de nationale voorschriften moeten zodanig gelijkwaardig zijn dat zij geen rol spelen bij de keuze van de vestigingsplaats van de onderneming of bij de vraag omtrent de oprichting van een nevenvestiging of omtrent de verplaatsing van de zetel (*formele harmonisatie, zowel measurement als disclosure*).

Het bevorderen van een vrij kapitaalverkeer impliceert dat kapitaalverschaffers hun kapitaal kunnen alloceren zonder daarbij gehinderd te worden door grenzen. Indien financiële verslagen uit verschillende landen niet vergelijkbaar zijn, of slechts tegen extra kosten vergelijkbaar kunnen worden gemaakt, betekent dit bij grensoverschrijdende allocatie voor de kapitaalverschaffer een extra risico of extra kosten voor zover hij het financiële verslag daarbij gebruikt. De consequentie is dat ernaar gestreefd moet worden financiële verslagen begrijpelijk en vergelijkbaar te maken (*materiële measurement en disclosure harmonisatie*).

De derde voor dit onderzoek relevante doelstelling houdt in het voorkomen van concurrentievervalsing en het nader tot elkaar brengen van de nationale wetgevingen in de mate waarin dit voor de werking van de gemeenschappelijke markt noodzakelijk is (artikel 3 sub f en h). Ook verschillen in financiële verslaggevingsvoorschriften kunnen concurrentieverstorend werken.

Dit brengt met zich mee dat men zich ten doel moet stellen financiële verslaggevingsstandaarden gelijkwaardig te maken met betrekking tot concurrentiegevoelige onderwerpen (*formele disclosure en measurement harmonisatie*).

De vraag rijst hoe het begrip vergelijkbaarheid moet worden geïnterpreteerd. Een vergelijking van jaarrekeningen vindt plaats door de verschillen te bepalen tussen de cijfers in de beide jaarrekeningen en deze vervolgens te verklaren. Mogelijke oorzaken van de verschillen kunnen zijn:

- verschillen in omstandigheden tussen de ondernemingen (bedrijfstak, geografische ligging, maar ook verschillen in cultuur, sociale en politieke omstandigheden enzovoort);
- prestatieverschillen;
- verschillen in 'accounting policies'.

Daarbij zal de lezer met name geïnteresseerd zijn in de prestatieverschillen. Verschillen in 'accounting policies' vertroebelen het beeld en de lezer zal dan ook proberen de daardoor veroorzaakte verschillen eruit te filteren. Hieruit blijkt dat vergelijkbaarheid niet afhankelijk is van een uniformiteit van 'accounting policies' maar daardoor wel kan worden bemoeilijkt. Het is echter voorbarig om te concluderen dat het streven naar vergelijkbaarheid gelijk zou staan met het streven naar uniformiteit. De reeds genoemde verschillen in omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de werkelijkheid slechts getrouw kan worden weergegeven door verschillende 'accounting policies' toe te passen.

5 Harmonisatie-instrumenten

Welke instrumenten staan de EG ter beschikking om haar harmonisatiedoelstellingen te verwezenlijken? Onderscheid moet daarbij worden gemaakt tussen instrumenten die de nationale voorschriften of praktijk nader tot elkaar brengen en overige instrumen-

ten die de problemen, veroorzaakt door een gebrek aan harmonie, kunnen oplossen.

Om met de laatste te beginnen wordt hier gewezen op de wederzijdse erkenning van jaarrekeningen. Wij zagen in het voorgaande dat ondernemingen met financiële verslaggevingsverplichtingen in meer dan één land hinder ondervinden van verschillen tussen en soms tegenstrijdige nationale voorschriften. Men kan dit probleem oplossen door de nationale voorschriften te harmoniseren. Het is ook mogelijk het probleem op te lossen door landen elkaars verslaggevingssystemen te laten erkennen zodat een onderneming kan volstaan met haar eigen jaarrekening, ook voor verslaggevingsverplichtingen in het andere land. Dit instrument heeft de EG ook al gehanteerd in de Zevende EEG-richtlijn (artikelen 7-9) en de Elfde EEG-richtlijn (artikelen 2 en 3) volgens welke Lid-Staten geconsolideerde jaarrekeningen, respectievelijk jaarrekeningen uit andere Lid-Staten dezelfde juridische status moeten geven als de (geconsolideerde) jaarrekeningen volgens de eigen normen. Een dergelijk systeem van wederzijdse erkenning kent men ook voor prospectussen in de EEG-effectenrichtlijnen. De bedoeling is nu om zowel voor het effectenrecht als voor het jaarrekeningenrecht tot een wederzijdse erkenning te komen met landen buiten de EG.

De instrumenten voor het nader tot elkaar brengen van verslaggevingsvoorschriften en -praktijk kunnen worden onderverdeeld in formele instrumenten en niet-formele instrumenten. De formele instrumenten zijn de instrumenten genoemd in artikel 189 van het Verdrag van Rome. Het betreft de verordening, de richtlijn, de beschikking, de aanbeveling en het advies. De eerste drie zijn bindend, de laatste twee niet. De verordening is onmiddellijk verbindend en gaat boven nationaal recht. Het is daarom eigenlijk slechts toepasbaar in gevallen waar nationaal nog niets is geregeld. Financiële verslaggeving is in vrijwel elke Lid-Staat (soms vergaand) geregeld zodat wij dit instrument niet adequaat achten als harmonisatie-instrument van de financiële verslaggeving. De beschikking en het advies zijn evenmin geschikt omdat deze niet kunnen worden gericht tot alle of tot een bepaalde categorie ondernemingen en het Verdrag van Rome bovendien beperkingen stelt aan de gevallen waarin deze instrumenten mogen

worden gebruikt. Resteren de richtlijn en de aanbeveling. Van het instrument richtlijn is veelvuldig gebruik gemaakt. De voordelen ervan zijn dat hij bindend is voor Lid-Staten, de Lid-Staten vrij zijn vorm en middelen naar wens te kiezen en de richtlijn kan worden gericht tot alle of bepaalde categorieën ondernemingen. De aanbeveling is weliswaar niet bindend, maar kan eveneens worden gericht tot alle of bepaalde categorieën ondernemingen. Dit maakt de aanbeveling tot een interessant instrument in die gevallen waarin nieuwe problemen opduiken waarvoor snel een oplossing moet worden gevonden, voordat elke Lid-Staat haar eigen oplossing heeft gevonden en er daarna een moeizaam harmonisatieproces moet worden gestart. Het is ook interessant in die gevallen waarin de meningen op een bepaald verslaggevingsprobleem sterk uiteenlopen en (eventueel vooruitlopend op een richtlijn) eerst een aanbeveling wordt gedaan. Helaas is van het instrument aanbeveling tot op heden op het terrein van de jaarrekening nog geen gebruik gemaakt.

Tot de niet-formele instrumenten behoren het creëren en in stand houden van contacten tussen Lid-Staatsoverheden, tussen diegenen die in de praktijk betrokken zijn bij de financiële verslaggeving in Europa (opstellers, gebruikers, controleurs, standard setters buiten de overheid) en met overheden en organisaties buiten de EG. Al deze instrumenten worden, zij het bij sommigen pas sinds kort, benut. Het Contact Comité van nationale regeringsvertegenwoordigers komt ongeveer twee maal bijeen en is bevoegd voor problemen bij de implementatie van de EEG-jaarrekeningrichtlijnen. Door de Lid-Staten om één tafel te krijgen en daar problemen bij de interpretatie van richtlijnbepalingen te bespreken wordt bevorderd dat Lid-Staten bij de interpretatie enige afstemming plegen met andere Lid-Staten die met hetzelfde probleem zitten. Sinds 1991 bestaat tevens het Accounting Advisory Forum. De leden van dit Forum zijn vertegenwoordigers van nationale 'accounting standard setting bodies' (zoals de Raad voor de Jaarverslaggeving) en Europese organisaties van opstellers, gebruikers en controleurs van jaarrekeningen en van accounting academici. Dit Forum adviseert de Europese Commissie bij het nemen van stappen op het terrein van de harmonisatie van de financiële verslaggeving en omtrent in te nemen standpunten bij IASC board vergaderingen

waar de EG-Commissie als toehoorder is uitgenodigd. Ten slotte bestaan regelmatige contacten met organisaties buiten de EG. De EG-Commissie is vertegenwoordigd in de werkgroepen van de OESO en de VN en als toehoorder in de IASC board meetings.

6 Meten van harmonie

Gezien het uiteenlopende karakter van de verschillende domeinen van harmonisatie, bleek het noodzakelijk bij het meten van harmonie een onderscheid te maken tussen de verschillende domeinen. Hierna wordt voor elk van de domeinen afzonderlijk op de meetproblematiek ingegaan. Om te toetsen of de ontwikkelde methoden ook toepasbaar zijn en om een zekere indicatie te geven van de invloed van de EG-harmonisatie-inspanningen tot dusver zullen wij de methoden toepassen op enkele onderwerpen. Voor het toepassen van de methoden om materiële (measurement dan wel disclosure) harmonie te meten werd een empirisch onderzoek verricht onder de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen over 1978 tot en met 1988 van 154 ter beurze genoteerde ondernemingen uit de 9 Lid-Staten die vóór 1989 de nationale wetgeving aan de Vierde EEG-richtlijn hadden aangepast en van toepassing verklaard (België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Dit was geen aselechte steekproef, zodat de resultaten slechts als indicaties kunnen gelden voor de mate van harmonie in de EG en de effecten van de EEG-richtlijnen.

Materiële disclosure harmonie

De mate van materiële 'disclosure' harmonie hangt, zoals hiervoor uiteengezet, af van het aantal ondernemingen dat een bepaald gegeven verschaft dat is opgenomen in de lijst van minimaal te verstrekken gegevens. Dus kunnen wij de mate van materiële 'disclosure' harmonie voor elk gegeven dat op de minimumlijst staat, kwantificeren als het percentage ondernemingen dat dit gegeven verstrekt. De methode wordt geïllustreerd door toepassing op de segmentatie van de netto-omzet naar categorieën bedrijfsactiviteiten en naar geografische markten. De resultaten voor de segmentatie naar categorieën bedrijfsactiviteiten in de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening voor de gehele populatie zijn weergegeven in figuur 1, die voor geografische

markten in figuur 2. Het percentage segmenterende ondernemingen steeg aanzienlijk gedurende deze periode, zowel wat betreft de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening. Wij pasten regressie-analyse toe om de relatie tussen de mate van harmonie en de Vierde EEG-richtlijn te meten. De resultaten daarvan waren dat de Vierde richtlijn een significant positief effect had op de mate van harmonie van de enkelvoudige jaarrekeningen en in sommige landen tevens op de mate van harmonie van de geconsolideerde jaarrekeningen.

Materiële measurement harmonie

Met betrekking tot materiële 'measurement' harmonie namen wij aan dat door de invoering van de Vierde en de Zevende EEG-richtlijn in alle jaarrekeningen bepaalde basisprincipes zouden worden toegepast, zodat ten minste gradatie C van materiële measurement harmonie zou zijn bereikt. Om na te gaan of de mate van harmonie hoger is dan C, werd een methode ontwikkeld, genaamd de C index. Deze index relateert het aantal vergelijkbare paren financiële verslagen aan het totaal aantal paren financiële verslagen. Vergelijkbaarheid met betrekking tot een bepaald item in het verslag werd veronder-

steld aanwezig te zijn indien de beide ondernemingen onder dezelfde omstandigheden opereren en het betreffende item op dezelfde wijze verwerken in het financiële verslag. Het resultaat is een index tussen 0 (minimale harmonie) en 1 (maximale harmonie). Het voordeel van de C index vergeleken met andere methoden om materiële measurement harmonie te meten is dat deze in staat is om rekening te houden met de invloed op de mate van harmonie van meervoudige verslaggeving (twee jaarrekeningen of multi-column reporting) en de verstrekking van 'reconciliation' informatie in de toelichting van de jaarrekening. Dit is het geval waarin in de toelichting zodanige informatie wordt verstrekt dat de lezer in staat is de jaarrekening om te rekenen naar een jaarrekening gebaseerd op andere 'measurement methoden'. De meetmethode wordt geïllustreerd door toepassing op de verwerking in de onderzochte geconsolideerde jaarrekeningen van consolidatiegoodwill en op de verwerking in de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van latente belastingen. De resultaten voor consolidatiegoodwill zijn weergegeven in figuur 3. De mate van harmonie stijgt langzaam gedurende de periode 1978 tot 1988. In een van de landen (Duitsland) leidde de in-

Figuur 1

**SEGMENTATIE NETTO OMZET
naar categorieën bedrijfsactiviteiten**

Figuur 2

SEGMENTATIE NETTO OMZET
naar geografische markten

voering van de Zevende richtlijn zelfs tot een daling van de mate van harmonie. Voor de invoering van de Zevende richtlijn was slechts een methode toegestaan. Na de invoering heeft de Duitse regering de in de richtlijn voorziene keuzemogelijkheid tussen activeren en afschrijven enerzijds en onmiddellijk ten laste brengen van de reserves anderzijds doorgegeven aan de ondernemingen. Een gedeelte van de ondernemingen is de ene methode gaan toepassen terwijl een ander deel de andere prefereerde.

In figuur 4 zijn de resultaten weergegeven van de verwerking van latente belastingen in de enkelvoudige jaarrekening.

De resultaten zijn zeer interessant. Kijken wij slechts naar de primaire jaarrekening (zonder rekening te houden met de informatie in de toelichting) dan blijkt de mate van harmonie nauwelijks te zijn veranderd, ondanks de invoering van de Vierde richtlijn. Nemen wij echter de informatie in de toelichting mee in de beschouwing, dan blijkt de mate van harmonie niet alleen veel hoger te zijn, maar ook te zijn gestegen door de Vierde richtlijn. De reden hiervoor is dat de Vierde richtlijn ondernemingen die in de balans geen rekening (mogen) houden met latente be-

lastingen verplicht in de toelichting deze latenties te vermelden waardoor een vergelijking mogelijk is met ondernemingen die wel in de balans rekening hebben gehouden met latente belastingen.

Tot slot worden in figuur 5 de resultaten voor de verwerking van latente belastingen in de geconsolideerde jaarrekening weergegeven.

Voor wat betreft de geconsolideerde jaarrekening is het beeld iets anders. Zowel indien wij geen rekening houden met additionele informatie in de toelichting als indien wij dat wel doen blijkt dat de mate van harmonie is gestegen gedurende de periode, gedeeltelijk veroorzaakt door de Vierde en de Zevende richtlijn.

Formele disclosure harmonie

In paragraaf 3 werden gradaties in de mate van harmonie onderscheiden uitgaande van de situatie waarbij alle items tegelijkertijd in de beschouwing worden betrokken. Bij het meten van formele disclosure harmonie zal normaliter de mate van harmonie per item worden gemeten. In dat geval is het van belang onderscheid te maken tussen items die tot de minimaal te verschaffen gegevens behoren en andere items (II).

Figuur 3

CONSOLIDATIEGOODWILL
MATE VAN HARMONIE

Binnen deze categorieën kan nog een nader onderscheid worden gemaakt dat hier niet verder wordt uitgewerkt. Verwezen wordt naar het proefschrift.

In het eerste geval kan de mate van harmonie in twee fases worden gemeten. De eerste fase bestaat uit het berekenen van het percentage landen dat de disclosure van het betreffende item vereist. Indien het 100% is, is de mate van harmonie maximaal (gradatie A). Indien dit 0% is, is de gradatie in de mate van harmonie C3. Indien het percentage tussen de 0 en 100 ligt, moet worden beoordeeld of de nationale voorschriften nog als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd. Indien dit het geval is, is sprake van gradatie C2. Indien dit niet het geval is, is sprake van een minimale mate van harmonie (gradatie D). In het laatste geval is er namelijk geen gelijkwaardigheid en is er evenmin sprake van een situatie waarbij in alle landen ten minste het minimum verlangd wordt. De ontwikkelingen van het percentage in de tijd geven een indicatie van de richting waarin de mate van harmonie zich beweegt.

In het tweede geval komen slechts de gradaties A, B en C1 van formele disclosure harmonie in aan-

merking. De voorschriften kunnen immers nooit beneden het minimum zakken. Indien het percentage landen dat de disclosure van dit gegeven verlangt 0 of 100 is, is er sprake van een maximale mate van harmonie (gradatie A). Indien het daartussen ligt moet worden beoordeeld of er nog sprake is van gelijkwaardige nationale voorschriften (gradatie B) of niet (laagste mate van harmonie, gradatie C1). Ook hier geldt dat de ontwikkelingen van het percentage in de tijd een indicatie geven van de richting waarin de mate van harmonie zich beweegt. Als voorbeeld ter illustratie van de methode werd gekozen voor de verplichting tot het verstrekken van gesegmenteerde resultaatgegevens naar categorieën bedrijfsactiviteiten in de individuele jaarrekening. De mate van harmonie bleek te zijn gestegen van C in 1978 tot B in 1988 (met een tendens in de richting van A).

Formele measurement harmonie

De mate van formele measurement harmonie kan in twee stappen worden gemeten. De eerste stap bestaat uit het geven van een rangnummer aan elk van de vijf in paragraaf drie onderscheiden gradaties in de mate van formele measurement harmonie tussen

Figuur 4

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Figuur 5

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

paren landen. Vervolgens kan de mate van harmonie daaruit op twee wijzen worden gededuceerd. De eerste variant neemt de mediaan van de gradaties in de mate van harmonie tussen elk paar landen als mate van harmonie. De tweede variant neemt het percentage van de paren landen waartussen de mate van harmonie boven een tevoren vastgestelde minimummate ligt als maatstaf.

Totale mate van harmonie

De mate van harmonie werd telkens gemeten voor elk domein van harmonisatie en voor elk item afzonderlijk. Dit werd gedaan vanwege het sterk verschillende karakter van de domeinen en de items. Indien men echter een 'overall' mate van harmonie wil meten, moeten de gradaties in de mate van harmonie in elk van de domeinen en voor elk van de items worden gewogen. Wij achten een dergelijke 'overall' mate van harmonie weinig informatief omdat harmonisatie-activiteiten altijd per item plaatsvinden en een bepaalde belanghebbende normaliter slechts geïnteresseerd is in de mate van harmonie in een bepaald domein en met betrekking tot een bepaald item. Wil men een dergelijk exercitie toch maken, dan komen als wegingsfactoren in aanmerking het belang dat men hecht aan de verschillende doelstellingen van harmonisatie, het belang van de verschillende domeinen van harmonisatie voor het bereiken van deze doelstellingen en de omvang van de potentiële invloed van een item op de kerncijfers en ratios in het financiële verslag, zoals de nettowinst, het eigen vermogen, de liquiditeit en solvabiliteit enzovoort.

7 Aanbevelingen aan de Europese Gemeenschap

In het voorgaande is nagegaan welke consequenties de doelstellingen van de EG hebben voor de na te streven mate van harmonie in elk van de onderscheiden domeinen van harmonisatie. De EG wordt dan ook aanbevolen de hieruit resulterende minimum mate van harmonie in elk van de domeinen tot stand te brengen. Daarbij lijkt het ons zinvol enkele randvoorwaarden in acht te nemen. Allereerst dienen alle betrokken partijen bij het proces betrokken te worden. Het oprichten van het Accounting Advisory Forum is wat dit betreft een stap in de goede rich-

ting. Ten tweede zal het altijd nodig zijn enigszins afdwingbare regels uit te vaardigen. De richtlijn is in deze een goed instrument, maar heeft het nadeel van de inflexibiliteit. Het kan jaren duren voor een richtlijn wordt aangenomen of gewijzigd. Het verdient dan ook aanbeveling daar waar noodzakelijk de mogelijkheid te scheppen de richtlijnen sneller aan te passen. Het overdragen van uitvoeringsbevoegdheden aan de EG-Commissie in samenwerking met een comité van nationale regeringsvertegenwoordigers is daarbij een interessant alternatief. Eveneens denkbaar is het publiceren van aanbevelingen als voorloper van richtlijnen. Ten derde zullen de aandachtsgebieden van het EG-harmonisatiebeleid moeten worden verschoven van disclosure naar measurement en met name naar methoden van waardering en winstbepaling. Ten slotte moet van de EG geen verslaggevingseiland worden gemaakt. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met ontwikkelingen buiten de EG, zoals in IASC verband. Het betekent echter ook dat de gedachten die binnen de EG leven omtrent financiële verslaggeving sterker naar buiten moeten worden gedragen dan voorheen. De participatie als toehoorder door de EG-Commissie in IASC vergaderingen kan daarbij een belangrijk instrument zijn.

Literatuur

- AlHashim, D.D., International dimensions in accounting and implications for developing nations, *Management International Review*, nr. 4 1982, pp. 4-11.
- AlHashim, D.D. and S.P. Garner, Postulates for localized uniformity in accounting, *ABACUS*, June 1973, pp. 62-72.
- Choi, F.D.S. en Changwoo Lee, *Effects of alternative goodwill treatments on merger premia: further empirical evidence*, paper presented at the 14th Annual Congress of the European Accounting Association, Madrid, 1992.
- Cook, A.V., Harmonisation – a tough road to travel, *The Accountant's Magazine*, March 1983, pp. 100-103.
- Kraayenhof, J., International challenges for accounting, *The Journal of Accountancy*, January 1960, pp. 34-38.
- Mautz, R.K., *Effect of circumstances on the application of accounting principles*, New York, 1972.

Merino, B.D. en T.L. Coe, Uniformity in accounting: a historical perspective, *The Journal of Accountancy*, August 1978, pp. 62-69.

Powell, W., Putting Uniformity in Financial Accounting into Perspective, *Law and Contemporary Problems*, Autumn 1965, pp. 674-689.

Simmons, J.K., A concept of comparability in financial reporting, *The Accounting Review*, October 1967, pp. 680-692.

Stamp, E., Uniformity in international accounting standards?, *The Journal of Accountancy*, April 1972, pp. 64-67.

Tas, L.G. van der, *Harmonisation of Financial Reporting: With a special focus on the European Community*, proefschrift 16 januari 1992, Erasmus Universiteit Rotterdam, Datawyse, Maastricht, 1992.

Wolk, H.I., J.R. Francis, M.G. Tearney, *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach*, Boston, 1989.